

ТЕХНОЛОГИЯ ДАРСЛАРИДА ДАСТУРЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ВОСИТАЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ДИДАКТИК ТАЛАБЛАР

Абдусаломов Охунжон Абдусаломович
Термиз Давлат Университети магистранти

Аннотация: Мазкур мақола технология дарсларида дастурлаштирилган таълим воситаларидан фойдаланишга қўйиладиган дидактик талаблар умумий ўрта таълим мактабларида технология фани машғулоти жараёнида фойдаланишга бағишланган.

Калит сўзлар: компьютер дастурлари, технологиялар, ўқув жараёни, дидактик талаблар.

Annotation: This article deals with the didactic requirements for the use of programmed teaching aids in technology lessons in the process of teaching technology in general secondary schools.

Keywords: computer programs, technology, learning process, didactic requirements.

Жамиятимизни, хусусан ҳалқ таълими тизимини информатизациялаштириш ва компьютерлаштириш жараёнлари қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бу муаммоларни ечилиши ва уларнинг муайян фаолияти соҳасида амалга ошириш бир қатор ўзига ҳос талаб ва шароитларга боғлиқ. Жумладан, таълим тизимига янги информацион технологияларни – компьютер ва унинг асосида ишлайдиган тизимларни жорий қилиш ҳамда уларни қўллаш усуллари ишлаб чиқишни тақазо этмоқда. Ўқув жараёнига янги информацион технологияларга эга бўлган ҳар хил дастурларнинг (компьютер тизимлари) киритилиши ўзига ҳос информацион муҳитни шакллантирмоқда. Амалиётда бу жараён тартибсиз ҳарактерга эга бўлиб, ўқув жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун компьютер ва ахборот муҳитини, шахсни ривожлантиришда салбий ва ижобий таъсир этиш эффектларини аниқ тасаввур қилиш билан биргаликда умумий ўрта мактабларда ўқувчилар учун компьютерли ўқитиш дастурларини яратиш ва жорий этишда, уларни ҳисобга олиш лозим.

Шу муносабат билан ўқув жараёнига компьютер ва унинг асосида ишлайдиган тизимларни татбиқ қилиш, ўқитувчи ва ўқувчилар фаолиятининг психологик ва педагогик асосларини ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.

Тадқиқотчи психологларнинг фикрича яхлит фаолиятнинг ўзи қуйидагиларни қамраб олади: эҳтиёж-сабаб-мақсадга эришиш шароити (мақсад

ва шароитнинг бирлиги масаланинг таркибий қисми) ва улар билан муносабатда фаолият-ҳаракат-операция. Бу жараёни амалга оширишда фаолият тизимини яхлит тизим тарзида ўзгаришига ва трансформацияланишига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Агар фаолият эҳтиёжни йўқотган ҳолда амалга ошса, амал эса мақсад ўзгариши билан операцияга айланади, у эса натижада бошқа фаолиятга айланади.

Қуйидаги ўзаро алмашишлар: фаолият-амал-операция ва эҳтиёж-мақсад-шароит доимо содир бўлади. Юқорида келтирилган босқичларни таълимни компьютерлаштириш ва компьютерли ўқитиш жараёнида ўзаро алмаштиришларни кузатиш мумкин. Бундай компьютерлаштириш икки йўналишда олиб борилиши мумкин: ўрганиш объекти ва ўқитиш дастури сифатида.

Биринчи ҳолатда билим ва кўникмаларни ўзлаштириш жараёнида компьютернинг имкониятларини англаш, компьютер саводхонлигини оширади.

Иккинчи ҳолатда, компьютерли ўқитишнинг самарадорлигини оширадиган ва жадаллаштиридиган кучли дастур ҳисобланади.

Компьютернинг ўзаги бўлган микропроцессорларнинг пайдо бўлиши, мутахассисларнинг фикрича, инсоният таракқиёти тарихидаги учинчи информацион сакраш ҳисобланади. Бу сакраш ҳозирги кунларда информацияни нафақат қайд қилиш, балки инсон миясидан ташқарида интеллектуал таҳлил қилиши натижасида вужудга келди.

Компьютерлар интеллектуал меҳнат қуролининг махсус машиналари моделлаштирувчи қурилмалари сифатида белгилар тизими, символларни манипуляциялаш, ахборотни қайта ишлашни автоматлаштириш йўллари билан меҳнатни енгиллаштириш ва такомиллаштиришга хизмат қилади.

Компьютерларни ақлий ривожлантириш ва интеллектуал меҳнат дастурлар тизимида қўлланилиши, тарихий ораликда инсон имкониятларини кенгайтиришда сифат жиҳатидан янги ҳолатга ўтишини, ёзув ва китоб босиш усули пайдо бўлиши билангина таққослаш мумкин.

Ўқув жараёнини компьютерлаштириш сифат жиҳатидан катта ўзгаришларга олиб келади: У инсонда масалаларни "кўриш" кўникмаларини шакллантиришга, фарзани изоҳлаш ва (масалани ечиш жараёнида) уларни текширишга сезиларли даражада ёрдам бериши мумкин. Компьютер билан ишлаш инсонга масалаларни ечиш жараёнида бошқа одамлар томнидан яратилган тайёр амалларни "парча" сифатида киритишга имкон яратади. Қисқа қилиб айтганда, компьютер фикрлаш жараёни босқичларининг асосий амалларини қайта ишлашга ва уларни бир шаклдан бошқасига ўтишига сезиларли ёрдам бериши мумкин. Умумий ўрта таълим мактабларида фанларининг ўқув жиҳозлари тизимида компьютернинг тутган ўрни ва

имкониятларини ҳамда уларнинг ўзаро муносабатлари кўрсатилади ва ўқитувчи томонидан унинг қўлланилиши қуйидагича таъминланади:

✓ Унинг ифодали тасвирий дастурлари ўқув ахборотини акслантиришни такомиллаштиришга ва сифат жиҳатидан ўзгартиришга ёрдам беради;

✓ Ўқувчиларнинг ўқиш эҳтиёжини кучайтиради ва қизиқишини сезиларли даражада оширади. Бу фақатгина компьютернинг ўзига хос хусусиятлари билан таъминлайди, айти пайтда ўқув ахборотини кузатишни бошқариш йўллари билан ва ўқувчининг тайёргарлик даражаси ҳамда таклиф этилаётган ўқув материални мураккаблигиги боғлиқ ҳолда у томонидан қайта ишланади;

✓ Ҳар бир ўқувчини воқеийликни ўрганиш жараёнида фаол ва тўлиқ иштирок эттиради. Анъанавий ўқитиш тизими эса бундай имкониятни таъминлай олмайди. Бу эса унинг ҳар томонлама ривожланишида таълимнинг кейинги босқичларида салбий таъсир кўрсатади;

✓ Тескари алоқа асосида таклиф қилинаётган ўқув масалалари турларини ва шаклларининг хилма-хиллигини таъминлайди, ҳамда уларнинг ечимларини ифодалаб беради. Бунда ҳар хил ходиса, ҳолатларни ривожлантириш, моделлаштиришга қаратилган масалалар назарда тутилади, уларнинг оптималлигини назорат қилиш компьютерлар ёрдамида тескари алоқани ўрнатиш йўли билан амалга оширилади;

✓ Билиш жараёнини бошқариш асосида ўқувчиларнинг фаолиятини сифат жиҳатидан юқори савияда назорат қилишни таъминлайди. Анъанавий ўқитиш тизимининг асосий камчиликларидан бири шуки, ўқитувчи барча ўқувчиларни назорат қилиш имкониятининг йўқлиги ва зарурият бўлганда ўқиш фаолиятида ўқув материални ўзлаштиришидаги динамик ўзгаришларни тўла равишда кузатишдан маҳрумдир;

✓ Ўқв жараёнида ўқувчи ўз фаолиятини тизимли равишда назорат қилиб боришини таъминлайди.

Шундай қилиб, компьютер ва унинг тизимларини техник қонунларни билиш асосида қўлланилганда инсонинг сезиш, қабул қилиш, хотира, тасаввур қилиш, фикрлаш жараёнлари орқали амалга ошириладиган қобилиятларни, ихчам қилиб айтганда, интелектини ривожлантириш дастурларини яратишда катта имкониятларни очиб беради. Барча дастурлар сингари компьютер ҳам ҳамма педагогик муаммоларни ҳал қила олмайди. Шунинг билан биргаликда унинг маълум салбий оқибатларини назарда тутиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Омонов Ҳ.Т, Хўжаев Н.Х Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Тошкент 2012 йил 190 бет

2. Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, 29 август, 1997 йил.
3. Аҳмедов А., Тайлоков Н.И., “Информатика”. Тошкент “Ўзбекистон” 2001 йил.
4. Мингбоев Н.С., Жуманов И.И., “Информатика”. Самарқанд: СамДУ нашри. 2002 йил.

